

I Seminário Regional de **Políticas de Sustentabilidade** (I SERPS)

2023

I SEMINÁRIO REGIONAL DE POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE (SERPS)

ANAIS

Teresina – Piauí

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Reitor

Prof. Dr. Gildásio Guedes Fernandes

Pró-Reitor de Ensino de Pós-graduação

Profa. Dra. Regilda Saraiva dos Reis Moreira-Araújo

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação

Prof. Dr. Luís de Sousa Santos Júnior

Superintendente de Comunicação Social

Profa. Dra. Samantha Viana Castelo Branco Rocha Carvalho

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS – CCHL

Diretor

Profa. Dra. Edna Maria Goulart Joazeiro

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM CIÊNCIA POLÍTICA

Coordenadora

Profa. Dra. Olivia Cristina Perez

ENDEREÇO PARA CONTATO

Universidade Federal do Piauí

Campus Universitário Ministro Petrônio Portella

Centro de Ciências Humanas e Letras – CCHL

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política

✉ Bairro Ininga – Teresina-PI – 64049-550

☎ (86) 3237-1692

@ cienciapolitica@ufpi.edu.br

🌐 <https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=1083>

EDITORA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ

Diretor da Editora da UFPI

Prof. Dr. Cleber de Deus Pereira da Silva

Editor Responsável

Prof. Dr. Raimundo Batista dos Santos Jr

Editor Assistente

Prof. Dr. Vitor Eduardo Veras de Sandes Freitas

ORGANIZAÇÃO DO I SERPS

Carolina Pereira Madureira

Joais Lima Cruz

Lucas Lira de Menezes

Luís Carlos Albano Duarte Sousa

Raimundo Batista dos Santos Junior

CONSELHO EDITORIAL

Raimundo Batista dos Santos Junior (UFPI)

Marcos Antônio Tavares Lira (UFPI)

Hermes Manoel G. Castelo Branco (UFPI)

Glairton Cardoso Rocha (IFPI)

Nicole Oliveira (Arayara.org)

Lucas Lira de Menezes (URCA)

Carolina Pereira Madureira (URCA)

TRADUÇÃO E REVISÃO PARA LÍNGUA ESTRANGEIRA

Carolina Pereira Madureira

Lucas Lira de Menezes

REVISÃO

Carolina Pereira Madureira

Joais Lima Cruz

Lucas Lira de Menezes

Luís Carlos Albano Duarte Sousa

Raimundo Batista dos Santos Junior

EDITORIAÇÃO

José Anchiêta do Nascimento Lima

CAPA

Rayanne Lira de Menezes

FICHA CATALOGRÁFICA

Universidade Federal do Piauí

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas e Letras

Serviço de Processos Técnicos

S471a Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade
(1. : 2023 : Teresina, PI).

Anais do I Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade / organização, Raimundo Batista dos Santos Junior ... [et. al.]. – Teresina : EDUFPI, 2023.

120 f.

Evento acadêmico promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí.

1. Sociedade e Desenvolvimento. 2. Sustentabilidade. 3. Energia Sustentável. 4. Matriz Energética. I. Santos Junior, Raimundo Batista dos. II. Título.

CDD 307.76

Bibliotecária: Francisca das Chagas Dias Leite - CRB3/1004

Sumário

Apresentação	9
✦ Lucas Lira de Menezes	
✦ Raimundo Batista dos Santos Junior	
GRUPO DE TRABALHO (GT-01): SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO: POBREZA E CIDADES SUSTENTÁVEIS	11
RESUMO EXPANDIDO	
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NA DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA NO ESTADO DO PIAUÍ (2010–2021)	12
✦ Carolina Pereira Madureira	
✦ Lucas Lira de Menezes	
✦ Raimundo Batista dos Santos Junior	
ARTIGO	
VENTILAÇÃO NATURAL, CONFORTO TÉRMICO ADAPTATIVO E TIPOLOGIA GEMINADA NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO	20
✦ Gustavo Gregório Gouveia	
✦ Solange Maria Leder	
GRUPO DE TRABALHO (GT-02): ESTADO, GOVERNANÇA GLOBAL E POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE	39
RESUMO EXPANDIDO	
A PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	40
✦ Bárbara Brückner	
✦ Ítalo Jansen de Sousa Feitosa	
RESUMO EXPANDIDO	

**POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EXPANSÃO DA
MATRIZ ENERGÉTICA LIMPA: MAPEAMENTO
DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DE INCENTIVO
A PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA E SOLAR
NO ESTADO DO PIAUÍ (2011–2021) 47**

- ✦ Carolina Pereira Madureira
- ✦ Lucas Lira de Menezes
- ✦ Raimundo Batista dos Santos Junior

ARTIGO

**ACORDO DE PARIS (2015) E A ADOÇÃO DA
ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA TRANSIÇÃO
ENERGÉTICA NA AMÉRICA LATINA 54**

- ✦ Carolina Pereira Madureira
- ✦ Lucas Lira de Menezes
- ✦ Raimundo Batista dos Santos Junior
- ✦ Raimundo Jucier Sousa de Assis

ARTIGO

**ENERGIA SOLAR E O DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR
NO SEMIÁRIDO PIAUIENSE 66**

- ✦ Joais Lima da Cruz

ARTIGO

**GEOPOLÍTICA DO PIAUÍ: NOVOS PONTOS
ESTRATÉGICOS E OS SEGMENTOS DA
PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO SEMIÁRIDO ... 75**

- ✦ Victor Augusto Araújo de Jesus
- ✦ Adjane Sousa Monteiro
- ✦ Maria Aparecida Maciel da Costa
- ✦ Sabrina Reis de Almeida

**GRUPO DE TRABALHO (GT-03): EDUCAÇÃO
SUSTENTÁVEL E HISTÓRIA AMBIENTAL 84**

RESUMO EXPANDIDO

**A ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO
INSTRUMENTO NA EDUCAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ 85**

- ✍ Carolina Pereira Madureira
- ✍ Lucas Lira de Menezes
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Junior

RESUMO EXPANDIDO

**PROJETO INTEGRADO DE ENSINO: ESCRITA
CRIATIVA NO PAPEL SULFITE 92**

- ✍ Pedro Lucas Pereira da Silva
- ✍ Breno Ferreira Rodrigues
- ✍ Lucas Lira de Menezes

RESUMO EXPANDIDO

EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL E HISTÓRIA AMBIENTAL 99

- ✍ Iasmynne Elaine da Conceição Borges Leal
- ✍ Ianna Batista de Oliveira Nogueira Freitas
- ✍ Aryfrance Rocha Almeida

RESUMO EXPANDIDO

**ENERGIA EÓLICA: AS DEFINIÇÕES DOS
VENTOS PARA O FUTURO DO TERRITÓRIO
PIAUIENSE 107**

- ✍ Adjane Sousa Monteiro
- ✍ Sabrina Reis de Almeida
- ✍ Victor Augusto Araújo de Jesus
- ✍ Maria Aparecida Maciel da Costa

RESUMO EXPANDIDO

**PROPOSTA DE SISTEMA DE REAPROVEITA-
MENTO DE ÁGUA EM LABORATÓRIOS DE
QUÍMICA DAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS
FEDERAIS DO NORDESTE 113**

✍ Aryanne Gabrielle Soares de Brito

✍ Luis Gustavo Mota Souza

ARTIGO

**HISTÓRIA AMBIENTAL, IDEIAS DE NATUREZA,
EDUCAÇÃO ESCOLAR... CONSIDERAÇÕES**

SOBRE O PIAUÍ. 119

✍ Luís Carlos Albano Duarte Sousa

✍ Johny Santana de Araújo

✍ Raimundo Batista dos Santos Júnior

APRESENTAÇÃO

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10787332>

Os Anais da 1ª edição do Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade – SERPS contaram com a apresentação de 13 trabalhos científicos, sendo destes, 5 artigos completos e 8 resumos expandidos. Os trabalhos em questão envolviam as temáticas de políticas de sustentabilidade, educação sustentável, história ambiental e a utilização de energias renováveis, com foco na solar fotovoltaica; e foram apresentados em 3 diferentes grupos temáticos:

- Sociedade e Desenvolvimento: Pobreza e Cidades Sustentáveis
- Estado, Governança Global e Políticas de Sustentabilidade
- Educação Sustentável e História Ambiental

O I SERPS foi um evento acadêmico promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí (PPGCP – UFPI), que ocorreu de maneira remota durante o período de três dias. O evento teve como objetivo a divulgação da produção acadêmica de estudantes e pesquisadores de diferentes universidades, que se dedicam a abordar as temáticas propostas, contribuindo para os avanços científicos e tecnológicos no campo das políticas de sustentabilidade, matriz energética, energia fotovoltaica e educação para o desenvolvimento sustentável, em âmbito regional, nacional e internacional, promovendo discussões de novas temáticas que ampliem a formação acadêmica dos participantes. O seminário em questão teve como público-foco docentes, discentes, pesquisadores e colaboradores de universidades no geral.

Nessa primeira edição do SERPS, contamos com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo a comissão organizadora, do seminário em questão, composta por quatro discentes do PPGCP da UFPI, selecionados enquanto bolsistas pelas instituições supracitadas.

Lucas Lira de Menezes
*Membro da Comissão Organizadora do I Seminário
Regional de Políticas de Sustentabilidade*

Raimundo Batista dos Santos Junior
Coordenador do I Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade

ENERGIA EÓLICA: AS DEFINIÇÕES DOS VENTOS PARA O FUTURO DO TERRITÓRIO PIAUIENSE

WIND ENERGY: THE DEFINITIONS OF THE WINDS
FOR THE FUTURE OF THE PIAUIENSE TERRITORY

Adjane Sousa Monteiro*
Sabrina Reis de Almeida†
Victor Augusto Araújo de Jesus‡
Maria Aparecida Maciel da Costa**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10795384>

RESUMO

O mundo vem passando por um momento de transição energética e sendo aquecido pelas mudanças climáticas. Dessas formas, novos territórios foram incorporados na expansão da produção de energia elétrica renovável, tendo como recorte espacial o Piauí, o seguinte trabalho relaciona a energia eólica dentro do debate geográfico. Com o objetivo de analisar a produção energética eólica no Piauí, e relatar os impactos na sociedade. Nessa perspectiva foi necessário levantar dados da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) para demarcar os municípios piauienses na formação da nova fronteira energética renovável no Brasil.

Palavras-chave: Energia eólica; Geografia; Piauí; Renovável..

ABSTRACT

The world has been going through a time of energy transition and being warmed by climate change. In this way, new territories were incorporated in the expansion of the production of renewable electricity, having as spatial cut the Piauí, the following work relates wind energy within the geographical debate. With the objective of analyzing the wind energy production in Piauí, and reporting the impacts on society. In this perspective, it was necessary to collect data from the Brazilian Association of Wind Energy (ABEEólica) to demarcate the municipalities of Piauí in the new renewable energy frontier in Brazil.

* Graduanda em Geografia pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Pesquisador no Diretório Geopolítica, Capitalismo e Natureza.

† Graduanda em Geografia pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Pesquisador no Diretório Geopolítica, Capitalismo e Natureza.

‡ Graduando em Geografia pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Pesquisador no Diretório Geopolítica, Capitalismo e Natureza.

** Graduanda em Geografia pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Pesquisador no Diretório Geopolítica, Capitalismo e Natureza.

Keywords: Wind power; Geography; Piauí; Renewable..

INTRODUÇÃO

Este presente trabalho tem a finalidade de apresentar uma das opções viáveis de economia limpa e sustentável, além da geração de energia que é representada pela energia eólica, uma das principais atividades econômicas do estado do Piauí. Energia eólica é a transformação da energia do vento em energia útil, tal como na utilização de aerogeradores para produzir eletricidade, moinhos de vento para produzir energia mecânica ou velas para impulsionar veleiros. A energia eólica, enquanto alternativa aos combustíveis fósseis, é renovável, está permanentemente disponível, pode ser produzida em qualquer região, é limpa, não produz gases de efeito de estufa durante a produção e requer menos terreno. O impacto ambiental é geralmente menos problemático do que o de outras fontes de energia. A energia eólica é produzida a partir da energia cinética do vento, ou seja, as massas de ar em constante movimento e do aquecimento eletromagnético do sol (a energia solar) que, em conjunto, movimentam as pás de captadores.

Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Energia Eólica (ABE-Eólica), contando com 60 parques eólicos em operação e gerando 676,5 Megawatts (MW), o estado do Piauí alcançou a quarta colocação no ranking de produção de energia, atrás somente da Bahia, do Rio Grande do Norte e do Ceará. O Piauí é a nova fronteira para mercado de geração de energia, com destaque para as renováveis, como solar e eólica, sendo que, ainda segundo a ABEEólica e dados consolidados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), a geração de energia eólica em operação comercial no país cresceu 14,7.

Entretanto, quando se fala na capacidade instalada para a produção de energia a partir da força dos ventos, os dados consolidados da CCEE apontam o Piauí na quinta colocação no cenário nacional, com 1.638,1 MW. Ressalta-se que o número diverge do valor anteriormente apresentado, onde esta pequena diferença pode estar relacionada a diferentes momentos de medição, a unidades geradoras em teste ou com comercialização suspensas, dentre outros.

REFERENCIAL TEÓRICO

Em meio às discussões mundiais voltadas à necessidade de uma produção energética mais eficiente, barata e que produza menos impactos negativos ao meio ambiente, o incentivo ao uso de fontes energéticas renováveis vem tomando cada vez mais força. No Brasil, cuja principal fonte de energia é a hídrica, esse cenário também aponta para a necessidade da modernização e diversificação da matriz energética nacional.

Dentre as fontes renováveis de energia, uma alternativa que vem se mostrando muito promissora no Brasil nos últimos anos é a energia eólica. No Piauí essa fonte energética tem grande potencial de crescimento devido às condições favoráveis do vento em determinadas regiões e vem adquirindo cada vez mais espaço por ser uma fonte inesgotável que não emite gases poluentes e não gera resíduos tóxicos, além de possuir um custo de produção consideravelmente mais baixo em relação às fontes não renováveis.

IMAGEM 1 Parques eólicos em atividade no Piauí

Fonte: Produzido pelos autores a partir de dados da ABEEÓLICA.

O Piauí abrange um contingente de 12 municípios com parques eólicos, contudo, essa produção de energia sempre afeta o meio ambiente e nesse sentido

os parques eólicos não fogem à regra, no entanto, por gerarem energia através de turbinas de vento que não causam emissões de gases poluentes durante a sua operação, e principalmente por ser uma fonte renovável, a energia eólica é considerada uma fonte de energia promissora e com grande contribuição na redução de impactos negativos ao meio ambiente. Além de ser mais compatível com animais e seres humanos, ser livre de poluição e não emitir ou produzir gases e resíduos tóxicos, outros impactos positivos apresentados por essa fonte energética são os socioeconômicos, como a inovação tecnológica e a geração e distribuição de energia que contribui no desenvolvimento regional e local, bem como as novas áreas de empreendimento com a participação pública e da comunidade em projetos sustentáveis. Assim:

Os benefícios da produção de energia elétrica com base nos ventos são diversos, incluindo o melhor uso dos recursos locais, com diversificação das matrizes elétricas dos países [...] sendo uma fonte que não emitem gás de efeito estufa, pode substituir as fontes fósseis, contribuindo para a mitigação do aquecimento global, paralelamente à redução de emissão de outros poluentes que causam impacto no meio ambiente local e regional. (PEREIRA, 2012, p. 92 apud FAÇANHA, 2018, p. 92)

Ainda assim, a energia eólica também apresenta impactos negativos, sendo os principais deles relacionados ao aspecto visual, à fauna e aos ruídos. Dentre os impactos negativos mais recorrentes são: problemas causados à fauna e à flora local durante o transporte e a construção dos parques; alteração na paisagem pela presença das torres e hélices; interferência nos sistemas de comunicação eletromagnética e telecomunicações como o rádio; transtorno aos moradores locais por conta dos ruídos dos aerogeradores e das sombras do movimento aerodinâmico das pás

METODOLOGIA

Os procedimentos investigativos seguiram dois eixos, o primeiro para a realização do projeto voltou-se para compreender as dinâmicas da energia eólica no território piauiense. Dessa forma, foi necessário particularizar como o estado do Piauí está incorporado ao contexto global na onda da produção alternativa de energia. Como um dos agentes principais desse processo, foi necessário levantar, analisar dados e estatísticas vinculados à localização dos parques eólicos

distribuídos no recorte espacial com suporte do Portal do Governo Brasileiro, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dessa forma, o segundo eixo partiu para a realização da pesquisa bibliográfica para a fundamentação teórica desse fenômeno e dos dados coletados sobre essa lógica no estado.

OBJETIVOS

Geral

- Analisar a produção energética através do vento no Piauí, utilizando-se de fontes renováveis e relatar possíveis impactos na sociedade.

Específicos

- Levantar, tabular e destacar os dados e estatísticas dos municípios piauienses com os parques eólicos instaladas e em operação;
- Especificar os municípios piauienses com os parques eólicos instaladas e em operação;
- Regionalizar as relações internacionais presentes instaladas com a produção de aerogeradores no Piauí;
- Identificar fatores sociais, econômicos e seus impactos ambientais na região;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É notória a importância de buscar um desenvolvimento econômico mais organizado, sustentável e que preserve ao máximo o meio ambiente para a preservação do mesmo e para resguardar as vidas futuras. Com isto, a energia eólica torna-se uma grande aliada, tendo em vista ser uma energia renovável e de menor impacto ambiental. Mesmo possuindo pontos positivos em maiores números, a energia eólica se configura como uma energia intermitente, o que também se aplica às discordâncias quanto aos dados acima apresentados.

Nesse sentido, o desenvolvimento social e econômico promove ações sustentáveis, preservando o meio ambiente para as gerações futuras, gerando uma relação harmônica entre os meios e as fontes energéticas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABEEÓLICA. **Associação Brasileira de Energia Eólica**. Números ABE-Eeólica, outubro de 2018. São Paulo: ABEEÓLICA, 2018.

FAÇANHA, A. C. **ENERGIA EÓLICA E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NO LITORAL PIAUIENS**. Carta CEPRO, Teresina, v. 30, n. 1, p. 81–97, jan./jun. 2018